

ЁНҒОҚ (*Juglans L.*) ДАРАХТИ НАВЛАРИНИНГ МАРССОНИНОЗ КАСАЛЛИГИГА ЧИДАМЛИЛИГИ

Назаров Шахзод Рустам ўғли к/х.ф.ф.д., к.и.х.,
Сафаров Асқарбек Асадуллаевич к/х.ф.ф.д., доцент,
Шукуров Хушвақт Мамасалиевич к/х.ф.д., профессор.

Тошкент Давлат Аграр Университети
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10662927>

АННОТОЦИЯ: Мақолада ёнғоқ дарахти навларининг марссониноз касаллигига чидамлилигини аниқлаш мақсадида БУВИТИ БТИТС нинг коллекциясидаги 18 та оддий ёнғоқ навлари, формалари ва гибридлари орасида 4 та генотип жуда чидамсиз, 3 та нав чидамсиз, 3 та генотип ўртача чидамли, 8 та нав нисбатан чидамли ҳамда 4 та генотип чидамли эканлиги аниқланди. Селекционер олимларга янги навларни яратишда касалликка чидамли Гибрид 640, Гибрид 652 ва Қозоғистон навидан бирламчи материал сифатида фойдаланиш тавсия қилинади.

Калит сўзлар; Марссониноз, касаллик, чидамли, форма, гибрид, ёнғоқзор, коллекция, индекс, генотип.

Мамлакатмизда аниқланган ёнғоқ касалликлари орасида кўнғир доғланиш (ёки марссониноз) энг кенг тарқалган ва иқтисодий аҳамиятга эга касаллик эканлиги кўриниб турибди. Шунинг учун олган ҳолда биз БУВИТИ БТИТС ёнғоқзорларида ёнғоқ навлари коллекциясида ўстирилаётган 18 та нав, форма ва гибридларнинг марссониноз касаллигига чидамлилигини ўрганишни мақсад қилдик. Ёнғоқ навларининг чидамлилигини аниқлаш бўйича кузатувларимиз 2021 ва 2022-йилларда Тошкент вилояти, Бўстонлиқ тумани, Чинор қўرғонида жойлашган Акад. М. Мирзаев номидаги БУВИТИ БТИТС да ўтказилди. Бунда биз ушбу 18 та генотипда касаллик учраши ва ривожланишини ҳар бир дарахтнинг 100 та барги ва 100 та барг бандида 2 ҳисобга олдик. Бу маълумотлар асосида биз навларнинг ҳар бирида касаллик индексини (K_n) аниқладик. Генотипларнинг марссонинозга чидамлилигини ҳисобга олиш натижалари қуйида келтирилган (1-жадвалга қаранг) (2022-йилда ўтказилган кузатувлар учун фақат касаллик индекслари келтирилган).

1-жадвал

Ёнғоқ навлари, гибрид ва формалари марссониноз билан зарарланиш даражалари БУВИТИ БТИТС, 2021 ва 2022 йй.

№ т/р	Нав, гибрид ва формалар	2021			2022	2021 ва 2022 учун ўртача K_n
		T	P	K_n	K_n	
1.	Идеал	74,0	31,7	23,5	24,8	24,1
2.	Юбилейный	45,0	10,6	4,8	5,0	4,9
3.	Пионер	70,0	30,7	21,5	24,9	23,2
4.	Кон-сайский	48,0	10,9	5,2	7,2	6,2
5.	Родина	77,0	25,3	19,5	17,7	18,6
6.	Гвардейский	67,7	22,5	15,2	17,1	16,2
7.	Қозоғистон	26,0	3,9	1,0	0,9	1,0

8.	Тонкоскорлупный	55,0	13,6	7,5	8,9	8,2
9.	Бостанлыкский	39,0	7,3	2,8	4,0	3,4
10.	Скороплодный	88,7	42,0	37,3	38,7	38,0
11.	Гисарский	52,7	11,9	6,3	4,9	5,6
12.	Гроздевидный	43,7	6,5	2,8	3,8	3,3
13.	Гибрид-629	93,3	47,6	44,4	44,9	44,6
14.	Гибрид-640	33,3	5,5	1,8	1,8	1,8
15.	Гибрид-650	73,7	25,7	18,9	19,8	19,4
16.	Гибрид-652	24,0	1,8	0,4	0,5	0,5
17.	Форма-380 (Идеал)	38,7	5,1	2,0	2,1	2,1
18.	Форма-947	90,3	43,6	39,4	37,6	38,5

Касаллик индексларини таҳлил қилиш асосида ёнғоқнинг текширилган навларини чидамлилиги даражалари бўйича куйидаги гуруҳларга бўлдик: чидамли навлар гуруҳи ($K_n = 0,1-2,0$), нисбатан чидамли ($K_n = 2,1-10,0$), ўртача чидамсиз ($K_n = 10,1-20,0$), чидамсиз ($K_n = 20,1-30,0$) ва ўта чидамсиз навлар гуруҳи ($K_n = >30,0$) (2-жадвалга қаранг).

Жадвалларда келтирилган маълумотлардан БУВИТИ БТИТС коллекциясидаги ёнғоқнинг ҳар хил генотиплари марссонинозга чидамлилиги даражаси бўйича анча фарқланиши кўриниб турибди. Ушбу маълумотлар бошқа мамлакатларда олинган тажриба натижаларига мос келади.

Табиатда *Marssonina juglandis* билан фақат ёнғоқ (*Juglans*) туркумининг барча турлари зарарланади ва улар орасида умуман зарарланмайдиган (иммун) турлар йўқ.

Шу билан бирга ёнғоқ турларининг зарарланиш даражалари ҳар хил бўлиб, улардан баъзилари юқори чидамлиликка эга ва кам зарарланади, бошқалари эса ўта чидамсиз ва кучли зарарланади. Сунъий зарарлаш тажрибаларида техас қора ёнғоғи, япон ёнғоғи ва унинг юрак шаклли кенжа тури ҳамда кулранг ёнғоқ чидамлилик, шарқ қора ёнғоғи камроқ чидамлилик, ҳиндс ва аризона қора ёнғоқлари эса юқори чидамсизлик намоён қилган, оддий ёнғоқ навлари орасида эса чидамлилиги бўйича катта фарқлар кузатилган.

2-жадвал

Ёнғоқ навлари, гибрид ва формаларининг марссониноз касаллигига чидамлилиги даражалари

Марссониноз билан зарарланиши индекси бўйича ёнғоқ дарахтларининг гуруҳлари				
$K_n = 0,1-2,0$ (чидамли)	$K_n = 2,1-10,0$ (нисбатан чидамли)	$K_n = 10,1-20,0$ (ўртача чидамсиз)	$K_n = 20,1-30,0$ (чидамсиз)	$K_n = >30,0$ (ўта чидамсиз)
Қозоғистон, Гибрид-640, Гибрид-652, Форма-380	Юбилейный, Консайский, Тонкоскорлупный, Мирный, Узбекский скороплодный,	Родина, Гвардейский, Гибрид-650	Идеал, Пионер, Панфиловец	Скороплодный, Гибрид-627, Гибрид-629, Форма-947

	Бостанлыкский, Гиссарский, Гроздевидный			
Жами 4	8	3	3	4

Оддий ёнғоқ навларининг марссонинозга чидамлилиги ҳар хил эканлиги бошқа тажрибаларда ҳам кўрсатилган, улардан Z67, K73, Izvog ва Чандлер энг чидамли, 11 та бошқа навлар ўртача чидамли, яна 12 та нав эса чидамсиз ёки ўта чидамсиз эканлиги хабар қилинган.

Сербияда синалган 250 навдан 80,7% чидамсиз ёки жуда чидамсиз, 10,7% ўртача чидамли, 8,2% чидамли ва 0,4% (фақат Alamoty нави) юқори даражада чидамли эканлиги аниқланган.

Бизнинг тажрибада олинган маълумотлар кўрсатиб турибдики, ёнғоқнинг янги навларини яратишда ўзбекистонлик селекционер олимлар касалликка чидамли Гибрид 640, Гибрид 652 ва Қозоғистон навидан бирламчи материал сифатида фойдаланиши мақсадга.

References:

1. Богданова В.Н., Гонтаренко М.А., Зоценко Л.Н. Защита грецкого ореха от вредителей и болезней.–В кн.: Справочник агронома по защите плодовых культур и винограда от вредителей и болезней. Кишинев, 1959.
2. Сафаров А., Назаров Ш.Р., Юсупов А. Грек ёнғоғи дарахтининг асосий касалликлари //“Agro kimyo himoya va o’simliklar karantini” 2018-4 (8) В-13.
3. Озолин Г.П. Вредители и болезни грецкого ореха и меры борьбы с ними. Стр. 70–72 в книге: Шамсиев К.Ш., Александровский Е.С., Озолин Г.П. и др.Орехоплодные в Узбекистане. Ташкент: «Мехнат», 1990, 144–с.
4. Петров Д.Л. Обзор тератформирующих членистоногих фауны Беларуси // Современные проблемы энтомологии Восточной Европы: материалы Междунар. науч.–практ. конф. (Минск, 8–10 сент. 2015 г.). Минск, 2015. С. 215–216.
5. Хасанов Б.А., Сафаров А.А. 2019-в. Устойчивость сртов грецкого ореха к марссонинозу. Стр 94-96 в книге: Сборник статей XXXIV международной научно-практической конференции «World Science: Problems and Innovations». 30 августа 2019 г. в г. Пенза. Пенза, МЦНС «Наука и просвещение», 2019.
6. Хасанов Б.А., Сафаров А.А. 2019-г. Ёнғоқ дарахтининг касалликларга чидамли навларини ўрганиш. “Ўзбекистон ёшлари: аграр соҳа ривожиди менинг ҳиссам” мавзусидаги “Қишлоқ хўжалиги ходимлари куни” га бағишланган иқтидорли талаба-ёшларнинг II Республика илмий-амалий конференцияси . ТошДАУ, 4 декабрь 2018 йил. Мақолалар тўплами. Тошкент, 2018, 272-275 бетлар.
7. Хасанов Б.А., Сафаров А.А., Бойжигитов Ф.М. 2017-а. Ёнғоқ (*Juglans L.*) туркумига мансуб дарахт турларининг таксономияси ва уларни касалликлардан ҳимоя қилиш муаммолари. *Agrokimyo himoya va o’simliklar karantini*, 2017, № 2 (2), 21-24 б.
8. Ceroviж S., Gololyн, B., Bijelij S., Bogdanoviж B. 2017. Walnut biodiversity in the Western Balkans. *Agriculture and Food*, 2017, vol. 5, pp. 202-216.